

12. MEĐUNARODNA INTERDISCIPLINARNA
STRUČNO-NAUČNA KONFERENCIJA

INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE

CONFERENCE 2021

**C
O
R
O
N
A**

HORIZONTI / HORIZONS

Subotica, Srbija 14. - 15. maj
Subotica, Serbia on 14 -15 May

ZBORNİK RADOVA
COLLECTED PAPERS

1871

**VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA
OBRAZOVANJE VASPITAČA I TRENERA - SUBOTICA**

**College of Vocational Studies
of Preschool Teachers and Sports Trainers - Subotica**

WWW.VSOVSU.IS

Stručno-naučni odbor / Professional-Scientific Committee

Biomedicinske nauke / Biomedical science

- Bistra Angelovska, PhD Vanredni profesor/ Associate professor, Faculty for medical sciences, University „Goce Delchev“ Shtip (Macedonia)
- Nataša Jovanović Lješević, PhD, Redovni profesor, dekan/Full professor, Dean, Farmaceutski fakultet/Pharmaceutical faculty Novi Sad (Serbia)
- Adriano Friganović, MSc, Viši predavač/Senior lecturer, University of Applied Health Sciences Zagreb (Croatia)
- Aleksandra Doronjski, PhD, Full professor/ redovni profesor Faculty of Medicine, University of Novi Sad (Serbia)
- Bojan Zarić, PhD, Docent/Assistant professor, Faculty of Medicine, University of Novi Sad (Serbia)
- Fares Hezam Al-Ostoot, PhD, Docent/Assistant professor, Department of Biochemistry, University of Mysore/ Department of Biochemistry, Al-Bahydh UniversityKarnataka (India/ Yemen)
- Severin Rakić, PhD, Vanredni profesor/Associate Professor, Faculty of Health Sciences, Paneuropean university "Apeiron" Banja Luka (Bosnia & Herzegovina)
- Jun Paras Basto, PhD, Viši predavač/Senior lecturer, College of Nursing, University of Hail (Saudi Arabia)
- Christine Hilcenko, PhD Istraživač/Researcher, MRC Laboratory of Molecular Biology, Cambridge (Great Britain)
- Vesna Mijatović Jovin, PhD, Docent/Assistant professor, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad (Serbia)
- Srećko Potić, PhD, Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies, School of Applied Health Sciences „Milutin Milanković“ Belgrade (Serbia)
- Gora Miljanović, PhD, Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies School of Applied Health Sciences "Milutin Milanković" Belgrade (Serbia)
- Zvonko Dimoski, MSc, Spec. Viši predavač/Senior lecturer, School of Applied Health Sciences, Academy of Vocational Studies Belgrade (Serbia)

Sportske nauke / Sports science

- Nebojša Maksimović, PhD Redovni profesor, Dekan/Full professor, Dean, Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad (Serbia)
- Sergej Ostojić, PhD Redovni profesor/Full professor, Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad (Serbia)
- Igor Jukić, PhD, Redoviti profesor/Full professor, Faculty of kinesiology, University of Zagreb (Croatia)
- Patrik Drid, PhD Redovni profesor/Full professor, Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad (Serbia)

- Dejan Madić PhD, Redovni profesor/Full professor,
Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad (Serbia)
- Julio Calleja-Gonzales, PhD, Redovni profesor/Full professor, Chair in Sports,
Training Universidad del Pais Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea Leioa (Spain)
- Damir Sekulić, PhD, Redovni profesor, Dekan/Full professor, Dean Faculty of
Kinesiology, University of Split (Croatia)
- Josip Lepeš, PhD, Vanredni profesor/Associate Professor, Department of Social
pedagogy, Faculty of Health and Social Sciences, Gal Ferenc University Szeged,
(Hungary)
- Stevo Popović, PhD, Vanredni profesor, Dekan/Associate Professor, Dean, Faculty
of sport and physical education, University of Montenegro Nikšić (Montenegro)
- Miroslav Smajić, PhD, Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies,
College of higher vocational studies “sports academy” Belgrade (Serbia)
- Siniša Kovač, PhD, Redovni profesor/Full professor, Faculty of sport and physical
education, University of Sarajevo (Bosnia and Herzegovina)
- Kemal Idrizović, PhD, Redovni profesor/Full professor, Faculty of sport and
physical education, University of Montenegro Nikšić (Montenegro)
- Tin Mudražija, PhD, Docent/ Assistant professor,
Faculty of Arts, University of Maribor (Slovenia)
- Maja Batez, PhD, Vanredni profesor/Associate Professor,
Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad (Serbia)
- Boris Popović, PhD, Vanredni profesor/Associate Professor
Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad (Serbia)

Pedagoško-psihološke nauke / Pedagogical and psychological sciences

- Zdenko Braičić, PhD, Vanredni profesor/Associate Professor,
Faculty of Teacher's Education, University of Zagreb (Croatia)
- Emina Berbić Kolar, PhD, Vanredni profesor/Associate Professor,
Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University Osijek (Croatia)
- Marijana Županić Benić, PhD, Docent/Assistant professor, Faculty of Teacher's
Education, University of Zagreb (Croatia)
- Bojan Janičić, PhD* Docent/Assistant professor, Department of Psychology,
Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Serbia)
- Miloš Šumonja, PhD, Docent/Assistant professor,
Faculty of Pedagogy Sombor, University of Novi Sad, Sombor (Serbia)
- Violeta Petković, Docent/Assistant professor,
Faculty of sports and tourism Novi Sad (Serbia)
- Vesna Barzut, Docent/Assistant professor
Faculty of sports and tourism Novi Sad (Serbia)

- Jelena Mićević Karanović, PhD, Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies, Vocational College for education of preschool teachers Kikinda (Serbia)
- Jozef Zentko, PhD, Docent/Assistant professor, Faculty of Education of the Catholic University Ružomberok (Slovakia)
- Евгений Ковалев, PhD, Docent/Assistant professor, Московский педагогический государственный университет, Moscow (Russia)
- UR Wojciech Walat, PhD, Redovni profesor, Prorektor/Full professor, Vice-rector, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów (Poland)
- Rolf Laven, PhD, Redovni profesor/Full professor, Pädagogische Hochschule Wien (Austria)
- Jerneje Hercog, PhD, Asistent/Assistant, Pedagoška fakulteta, Univerzitetu u Mariboru, Maribor (Slovenia)
- Jelena Sokić, PhD, Docent/Assistant professor, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad (Serbia)
- Dušana Šakan, PhD, Docent/Assistant professor, Fakultet dr Lazar Vrkatić, Novi Sad (Serbia)

Grafički dizajn i prelom teksta / Lay-out and Typesetting
Nebojša Jakovljević, dipl. ing.

Štampa / Printed by
SatCIP, Vrnjačka Banja
Tiraž: 100 primeraka / Printed in 100 copies

Organizator / Organized by:
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera
Subotica
**College of Vocational Studies for Preschool Teachers and Sports
Trainers, Subotica**

Konferenciju pomogli / Conference Supported by
Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku
delatnost AP Vojvodine / Department of Higher Education and
Scientific Research Work of Autonomous Province of Vojvodina

HIPERTENZIJA KOD GOJAZNE DECE I ADOLESCENATA

Marijana Savin ¹, Ivana Vorgučin ^{1,2}

 [0000-0001-7393-1998](https://orcid.org/0000-0001-7393-1998) [0000-0002-3328-0067](https://orcid.org/0000-0002-3328-0067)

¹*Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Klinika za pedijatriju, Novi Sad, Srbija*

²*Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija*

Rezime:

Prevalencija prekomerne uhranjenosti i gojaznosti dece i adolescenata je dramatično porasla u poslednjoj deceniji i prati je porast prevalencije hipertenzije dece i adolescenata. Patofiziološki mehanizmi nastanka hipertenzije kod gojaznih osoba su veoma složeni i obuhvataju aktivaciju sistema renin-angiotenzin-aldosteron, poremećaj hipotalamo-hipofizne-adrenalne osovine, vaskularna disfunkcija, razvoj insulinske rezistencije i drugo. Osnovni terapijski modalitet lečenja hipertenzije kod gojaznih obuhvata redukciju telesne mase i zahteva multidisciplinarni pristup lečenja gojaznosti. Gojaznost i hipertenzija dece i adolescenata su značajni problemi savremenog doba i imajući u vidu mnogobrojne zdravstvene posledice, neophodne su preventivne mere, javno zdravstvene intervencije u cilju promocije pravilne ishrane i fizičke aktivnosti kao osnove prevencije i terapije. Vrlo je važno rano otkrivanje dece i adolescenata sa rizikom, a skrining hipertenzije treba da bude deo spoveden čak i kod najmlađeg uzrasta.

Ključne reči: hipertenzija, gojaznost, deca, adolescenti, prevencija

Epidemiologija

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije (SZO) 38,2 miliona dece mlađe od 5 godina je u 2019. bilo prekomerno uhranjeno ili gojazno. Preko 340 miliona dece i adolescenata uzrasta 5-19 godina je u 2016. registrovano kao prekomerno uhranjeno ili gojazno. Prevalencija prekomerne uhranjenosti i gojaznosti dece uzrasta 5-9 godina je dramatično porasla sa samo 4% 1975. na 18% u 2016. godini (World Health Organisation [WHO], 2020). Prema istraživanjima Instituta za javno zdravlje Vojvodine, skoro svako šesto izmereno dete je gojazno, umereno gojaznih je 9,84%, ekstremno gojaznih 5,82 %, i to 14,69% devojčica i 16,59% dečaka (Petrović, 2017).

Gojaznost

Gojaznost nastaje kada je pozitivan energetska bilans, odnosno kada je energetska unos veći od energetskog rashoda u dužem vremenskom intervalu. Na nastanak gojaznosti utiču genetski, endokrini, psihički, sredinski činioci, ali i suficitarne ishrana, fizička neaktivnost i stil života (Phyllis et al, 2004). Savremeno društvo, modernizacija i tehnički napredak doprineli su promeni načina života, manjoj fizičkoj aktivnosti, energetskom izobilju i sve većem broju gojazne dece. Gojaznost je u poslednjem veku zamenila pothranjenost kao glavni zdravstveni problem (Vorgučin, 2010).

Za procenu stanja uhranjenosti prema preporukama SZO koristi se indeks telesne mase (Body mass index-BMI) koji predstavlja količnik telesne mase (TM) u kilogramima i kvadrata telesne visine izražene u metrima. On se kod dece procenjuje u odnosu na uzrast i pol. Gojazno dete je ono čiji je BMI iznad 95. percentila (p) za pol/godine, a BMI od 85. do 95. p ima prekomerno uhranjeno dete sa velikom sklonošću ka gojaznosti (Kliegman, 2020). Deca sa BMI i debljinom kožnog nabora iznad 85. p za godine/pol (standardne devijacije preko 1,04) se mogu definisati kao prekomerno uhranjena, a preko 97,5. percentila (standardne devijacije preko 2) kao gojazna (Raine et al, 2001). BMI je verovatno najbolji kriterijum za utvrđivanje gojaznosti, jer izvrsno korelira sa ukupnom količinom masti u organizmu, sa visinom arterijskog pritiska i koncentracijom lipida u krvi (Mardešić, 2003). Međutim, BMI ne ukazuje na distribuciju masti u organizmu, koja je izuzetno značajna za rizik od zdravstvenih posledica. Poznato je da postoje dva tipa gojaznosti. Kod androidnog, centalnog, visceralnog, abdominalnog tipa ili gojaznosti tipa "jabuke" masno tkivo se nakuplja oko unutrašnjih organa, intraabdominalno i u gornjoj polovini tela. Nasuprot tome, kod ginoidnog, perifernog, supkutanog ili gojaznosti tipa "kruške" masno tkivo se nakuplja uglavnom potkožno, pretežno oko bokova i butina. Abdominalna gojaznost je značajno povezana sa velikim brojem kardiometaboličkih riziko faktora, kao što su hiperinsulinizam, hiperlipidemija i stanja sa povišenim sistolnim i dijastolnim pritiskom (Welborn et al, 1996; Tens et al, 2004). Često korišćena mera za centralni tip gojaznosti je obim struka. Gojaznost na osnovu obima struka se kod dece procenjuje u odnosu na pol i uzrasta i obuhvata vrednosti iznad 90.p. Koristi se još i obim kuka kao i njihov međusobni odnos (iznad 90. p za muški pol i iznad 85.p za ženski pol).

Nova definicija metaboličkog sindroma dece je kao ulazni kriterijum za gojaznost postavila 90. p obima struka, što dodatno ukazuje da je obim struka značajan prediktivni faktor metaboličkih komplikacija (Fernandez et al, 2004). Pouzdan alat koji direktno ukazuje na sadržaj i distribuciju potkožnog masnog tkiva u telu je Kaliperov test, koji meri debljinu kožnih nabora. Smatra se da je greška u proceni oko 3,5% ako ga izvodi kvalifikovana osoba (Eckdahl, 2019). Istraživanja ukazuju da je snažan prediktor metaboličkih komplikacija procenat telesne mase (National health and nutrition examination survey [NHANES], 2004). On se kod dece može izračunati prema formuli: procenat telesne masti % = $(1,51 \times \text{BMI}) - (0,70 \times \text{dob}) - (3,6 \times \text{pol}) + 1.4$ (muški pol = 1, ženski = 0), kao i analizom bioelektrične impedance, odnosno merenjem otpora tkiva tela (Deurenberg et al, 1991). Pored navedenih alata, u proceni gojaznosti može da se koristi i radiološka dijagnostika kao što je DEXA (dual energy X-ray absorptionmetry), kompjuterizovana tomografija i magnetna rezonanca (Eckdahl, 2019). Epikardno masno tkivo se može izmeriti ehokardiografski i predstavlja jednostavan i pouzdan marker visceralne gojaznosti. Kod dece BMI i epikardno masno tkivo pokazuju istu ili veću korelaciju sa markerima kardiometaboličkog rizika nego obim struka (Sperling, 2014; Schusterova et al, 2014).

Uzroci gojaznosti su mnogobrojni. Postoje monogenetski oblici gojaznosti, kada je do gojaznosti dovela mutacija na nivou jednog gena, ali su zastupljeniji poligenetski oblici gojaznosti. Na njihov nastanak utiču faktori iz spoljašnje sredine, genetski faktori i ponašanje pojedinca. Takođe poseban oblik gojaznosti je sindromska gojaznost koja može da nastane promenom u jednom ili više gena, ali uzrok može da bude i multifaktorski. Gojaznost je udružena sa više od 80 genetskih sindroma, kao što su Prader Vili Labhartov, Sotosov, Tarnerov, Kohenov, Bardet Biedlov, Bekvit Videmanov sindrom i ostali (Eckdahl, 2019).

Hipertenzija

Uočeno je da porast prevalencije gojaznosti prati porast prevalencije hipertenzije dece i adolescenata (Rosner et al, 2013). Na značaj gojaznosti u etiologiji hipertenzije ukazuju i podaci da je hipertenzija uočena kod 1,4% adolescenata normalne težine, kod 7,1% prekomerno uhranjenih i kod čak 25% gojaznih adolescenata (Genovesi et al, 2008). Hipertenzija (HTN) kod dece se definiše kao sistolni (SKP) i/ili dijastolni krvni pritisak (DKP) koji je stalno jednak ili iznad 95. p krvnog pritiska (KP) za pol, uzrast i visinu, izmeren u najmanje tri odvojena merenja. Prosečni SKP i/ili prosečni DKP na 90. p ili višem, ali ispod 95. p, predstavlja granični pritisak („visoko-normalan“) (National high blood pressure education program working group on high blood pressure in children and adolescents, 2004). Prema evropskim smernicama iz 2016. od 16. godine, kod oba pola, se koriste apsolutne vrednosti za odrasle osobe te je granični KP u intervalu 130-139/85-89 mmHg, a HTN označava KP $\geq 140/90$ mmHg. HTN se klasifikuje kao HTN prvog stepena (95-99. percentila + 5 mmHg) i HTN drugog stepena (>99. percentila + 5 mmHg). Kod

adolescenata od 16 godina i starijih HTN se klasifikuje kao kod odraslih osoba (Lurbe et al, 2016).

U pogledu epidemiologije i etiologije HTN kod dece u poslednjih nekoliko decenija došlo je do značajnih promena. Kako se ranije smatralo da je HTN kod dece relativno retka i sekundarna, novija istraživanja ukazuju na to da primat preuzima primarna, esencijalna hipertenzija kao i da merenje KP kod dece treba da bude deo redovnog zdravstvenog nadzora. Pored toga porast prevalencije primarne hipertenzije je u direktnoj korelaciji sa porastom prevalencije gojaznosti dece i adolescenata (Lurbe et al, 2016). Smatra se da preko 85% dece ima esencijalnu HTN, dok je u manjem procentu zastupljena sekundarna, koja može da bude renalna, kardiovaskularna, endokrina, jatrogeno uzrokovana i druge etiologije. Esencijalna HTN se nasleđuje poligenski odnosno multifaktorski je uslovljena, ali nasledna predispozicija ima važnu ulogu. Dodatni faktori kao što su gojaznost, prekomerni unos soli pospešuju pojavu hipertenzije (Jovanović-Privrodski, 2020). Najnovija istraživanja ukazuju na značaj zdrave životne sredine. Povećana izloženost buci, zagađenosti vazduha tokom intrauternog života, kao i izloženost zagađenom vazduhu, život u prenaseljenim mestima tokom detinjstva su činioci povezani sa povišenim vrednostima KP, prvenstveno na račun DKP (Waembourg et al, 2021). Adolescenti mogu da razviju primarnu, esencijalnu hipertenziju, dok je kod mlađe dece značajno češća sekundarna hipertenzija, uzrokovana pre svega bubrežnim, vaskularnim, a potom endokrinološkim uzrocima. Kod dece je KP potrebno meriti pomoću aneroidnog manometra, auskultacijom, pedijatrijskom manžetnom odgovarajuće veličine u ležećem ili sedećem položaju (Bhavani, 2011).

Patofiziologija i zdravstvene posledice hipertenzije povezane sa gojaznošću

Patofiziološki mehanizmi nastanka HTN kod gojaznih osoba su veoma složeni. U njih spadaju poremećaj na nivou bubrežne resorpcije vode i sole, pojava insulinske rezistencije, aktivnost simpatikusa, poremećaj na nivou prenosa jona kroz ćelijsku membranu, aktivacija sistema renin-angiotenzin-aldosteron, poremećaj hipotalamo-hipofizne-adrenalne osovine, vaskularna disfunkcija i drugi. Poremećaj soli i vode na nivou bubrega u smislu njihove pojačane retencije je vodeći patofiziološki mehanizam (Franchietti et al, 2007). Gojaznost je povezana sa nastankom hiperlipemičnih stanja kao i sa poremećajem sekrecije insulina i osetljivosti prema tom hormone (Mardešić, 2003). Smatra se da hiperinsulinemija dovodi do porasta reapsorpcije natrijuma u bubrežima i vazokonstrikcije što rezultira porastom KP (Franchietti et al, 2007). Masno tkivo kao najveći endokrini organ, sekrecijom angiotenzinogena, angiotenzin konvertujućeg enzima i katapresina sintetisanih u adipocitima, dovodi do povišenja KP. Takođe adipociti lučenjem citokina mogu uticati na stimulaciju sekrecije mineralokortikoida i posledične HTN, ali i na centralne organe i krvne sudove preko uticaja slobodnih masnih kiselina. Porast KP uz poremećen metabolizam masti i hiperinsulinemiju gojazne dece može dovesti do pojave rane ateroskleroze (Phillippa et al, 2005). Povišen SKP kod dece dodatno povećava rizik

za razvoj metaboličkog sindroma u odrasloj dobi (Sun et al, 2007). U prvim godinama života dolazi do nastanka velikog broja adipocita, koji je direktno srazmeran stepenu skladišćenja masti. Smatra se da je broj adipocita kod gojazne dece i do tri puta veći nego kod normalno uhranjene dece. Posle perioda adolescencije, broj adipocita se ne menja. Preterana uhranjenost naročito u ranom detinjstvu može dovesti do dugotrajne gojaznosti i svih metaboličkih posledica koje ona donosi (Harrison, 1997).

Terapija

Terapijski protokoli gojaznosti su individualni i zavise od uzrasta pacijenta, stepena gojaznosti, pridruženih komplikacija, navika u ishrani, nivoa volje pacijenta i porodice za promenom. Kako sa sniženjem TM dolazi do sniženja KP osnovu lečenja HTN povezane sa gojaznošću predstavlja redukcija TM (Lurbe et al, 2009). Terapija gojaznosti i njenih posledica zahteva multidisciplinarni pristup. U osnovne terapijske stavove spadaju fizička aktivnost, ishrana, lekovi i hiruška terapija.

Pravilno isplanirana i primenjena fizička aktivnost je veoma važna u prevenciji i terapiji gojaznosti i HTN. Istraživanja ukazuju da pored uticaja na porast energetskog rashoda i posledične redukcije TM i KP, fizička aktivnost smanjuje metaboličke i kardiovaskularne komplikacije. Ona dovodi do povećanja nivoa HDL holestrola, smanjenja nivoa triglicerida, LDL holesterola, povećanja glukoze tolerancije, insulinske osetljivosti, povećanja fibrinolitičke aktivnosti, smanjenja adherentnosti trombocita, povećanja perfuzije miokarda i ima značajno protektivno dejstvo u nastanku ateroskleroze (WHO, 2004). Pri planiranju fizičke aktivnosti važno je uzeti u obzir uzrast deteta, telesnu masu, BMI i kardiološki status. Prema evropskim smernicama iz 2016. deca i adolescenti bi trebalo da imaju svakodnevno minimalno 60 minuta srednje fizičke aktivnosti, pretežno aerobne prirode. Intenzivna fizička aktivnost se preporučuje minimalno tri puta nedeljno radi jačanja mišića i kostiju. Važno je ograničenje sedentarne aktivnosti na 2h, kao i podsticanje dece na bavljenje fizičkom aktivnošću od strane roditelja koji moraju biti pozitivan uzor. Bavljenje takmičarskim sportom treba da se ograniči kod nekontrolisane HTN II stepena (Lurbe et al, 2016). Poseban značaj zauzima kontinuitet treninga. Uočeno je da se nakon tri meseca treninga SKP snižava za 7-12 mmHg, a DKP za 2-7 mmHg (Farpour-Lambert et al, 2009).

Ishranom deteta treba da se obezbedi ukupni energetski unos za pravilan rast, razvoj i održavanje idealne telesne mase. Preporučuje se konzumiranje 5 ili više porcija dnevno voća i povrća, 6-11 porcija dnevno žitarica, adekvatna količina dijetnih biljnih vlakana (uzrast+5g/dan), hrana sa niskim sadržajem zasićenih masnih kiselina (<10% ukupne dnevne energetske vrednosti) i holesterola. Kod povišenog arterijskog pritiska potrebno je smanjiti energetsku vrednost porcija hrane, unos zasićenih masti (< 7% ukupne dnevne energetske vrednosti), izbegavati prekomeran unos šećera, bezalkoholnih i alkoholnih pića, a ograničiti unos soli (Vorgučin 2010; Lurbe et al, 2016). U periodu odojčeta značaj u prevenciji gojaznosti ima prirodna ishrana, kao i pravilno uvođenje namirnica, uz poseban

značaj unosa povrća. U periodu malog deteta značajan je unos voća i povrća i zamena slatkih napitaka vodom. Posle prve godine savetuje se da količina mleka ne prelazi 500ml na dan. Kod starije dece važno je insistirati na zajedničkim porodičnim obrocima kao i izbegavanje brze hrane i preskakanje obroka. Ishrana adolescenata treba da je raznovrsna, uz unos hrane sa manje zasićenih masti, holesterola, a dovoljno vitamina i minerala (Jovanović-Privrodski, 2020).

U medikamentoznoj terapiji gojznosti koristi se insulinski senzitajzer metformin. Nekada se koristio sibutramin hidrohlorid, centralni anorektik, ali je 2013. zbog kardiovaskularnih neželjenih reakcija povučen iz upotrebe. Orlistat je selektivni inhibitor crevne lipaze te sprečavajući razgradnju masti, smanjuje i njenu apsorpciju za 30%. Rimonabant izaziva inhibiciju endogenih kanabinoid receptora (Chitturi et al, 2005).

Prema evropskim smernicama iz 2016. u terapiji hipertenzije povezane sa gojaznošću kod dece i adolescenata prednost se daje ACE inhibitorima i blokatorima receptora angiotenzina. Alternativa su blokatori kalcijumskih kanala i beta blokatori (Lurbe et al, 2016).

Hirurška terapija se primenjuje u slučajevima ekstremne gojznosti ($BMI > 40 \text{ kg/m}^2$) sa metaboličkim komplikacijama i postoje restriktivne metode, malapsorptivne metode, kombinovane metode, gastrični bajpas, imobilizacija vilice i laparaskopska bandaža želuca postavljanjem podesive gastrične trake (Inge, 2005).

Zaključak

Gojaznost i hipertenzija dece su značajni problemi savremenog doba, sa prisutnom tendencijom rasta. Imajući u vidu mnogobrojne zdravstvene posledice kako već u samom detinjstvu tako i u odraslom dobu multidisciplinarni pristup je neophodan na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou. Potrebne su javnozdravstvene intervencije u cilju promocije pravilne ishrane i fizičke aktivnosti kao osnove prevencije i terapije. Važno je rano otkrivanje dece sa rizikom i preventivne akcije, a skrining hipertenzije treba da bude deo spoveden čak i kod najmlađeg uzrasta. U borbi protiv gojznosti i hipertenzije posebno je važna podrška porodice, kao stožera i primera za buduće generacije. Samo ukoliko je prisutan zajednički cilj i udruženost snaga javnozdravstvenih institucija i zajednice može da se spreči dalji porast gojznosti i njenih komorbiditeta.

Literatura

- [1] Bhavani, N. (2011). Pediatric endocrine hypertension. *Indian J Endocr Metab*, 15, 361-6.
- [2] Chitturi, S., Harris, M. (2005). Pharmacological aspects of obesity. *Highlights. Obesity*, 13, (5), 19-21.
- [3] Deurenberg, P., Weststrate, J.A., Seidell, J.C. (1991). Body mass index as a measure of body fatness: age and sex specific prediction formulas. *Br J Nutr*, 65, (2), 105-14.
- [4] Eckdahl, T. T. (2019). *Obesity: The Venus of Willendorf*. Momentum Press.
- [5] Farpour-Lambert, N.J., Aggoun, Y., Marchand, L.M., Martin, X.E., Herrmann, F.R., Beghetti, M. (2009). Physical activity reduces systemic blood pressure and improves early markers of atherosclerosis in prepubertal obese children. *J Am Coll Cardiol*, 54, 2396-406.
- [6] Fernandez, J.R., Redden, D., Pietrobelli, A. et al. (2004). Waist circumference percentiles in nationally representative samples of African-American, European-American, and Mexican-American children and adolescents. *J Pediatr*, 145, 439-4.
- [7] Franchietti, E.A., Ganelhu, V.A. (2007). Obesity-hypertension: an ongoing pandemic. *Int J Clin Pract*, 61, 269-80.
- [8] Genovesi, S., Antolini, L., Giussani, M. et al. (2008). Usefulness of waist circumference for the identification of childhood hypertension. *J Hypertens*, 26, 1563-70.
- [9] Inge, T.H. (2005). Metabolic improvements in morbidly obese adolescents after gastric bypass surgery. *Highlights. Obesity*, 13, (5), 14-18.
- [10] Ivančević, Z., Isselbacher, K. J., & Harrison, T. R. (1997). *Principi interne medicine. Split: Placebo*.
- [11] Jovanović-Privrodski, J. (2020). *Pedijatrija* (3. izd.). Novi Sad: Medicinski fakultet Novi Sad.
- [12] Kliegman, R. (2020). *Nelson textbook of pediatrics* (Edition 21.). Philadelphia, PA: Elsevier.
- [13] Lurbe, E., Agabiti-Rosei, E., Cruickshank, J.K. et al. (2016). Guidelines for the management of high blood pressure in children and adolescents. Recommendations of the European Society of Hypertension. *J Hypertens*, 34, 1887-920.
- [14] Lurbe, E., Cifkova, R., Cruickshank, J.K. et al. (2009). Management of high blood pressure in children and adolescents. Recommendations of the European Society of Hypertension. *J Hypertens*, 27, 1719-42.
- [15] Mardešić, D. (2003). *Pedijatrija. Školska knjiga, Zagreb*.
- [16] National health and nutrition examination survey. (2004). *Body composition procedures manual*.
- [17] National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents (2004). The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. *Pediatrics*, 114, 555-76.
- [18] Petrović, V. (2017). *Zdravstveno stanje stanovništva grada Novog Sada 2016. godine, Institut za javno zdravlje Vojvodine*.
- [19] Phillipa, J.M., Ralph, A.D., Robert, M.C., John, R.G. (2005). Metabolic syndrome: Definition, pathophysiology, and mechanisms. *Am Heart J*, 149, 33-45.
- [20] Phyllis, W.S., Mary, C.J.R., Henry, A., Camacho-Hubner, et al. (2004). Consensus development: Childhood obesity. *J Clin Endocrinol Metab*, 1210-1389.
- [21] Raine, J.E., Donaldson M.D.C., Gregory, J.W., Savage, M.O. (2001). Obesity, practical endocrinology and diabetes in children. *Blackwell*, 161-70.

HYPERTENSION IN OBESITY CHILDREN AND ADOLESCENTS

Summary:

The prevalence of overeating and obesity in children and adolescents and its connection with hypertension has dramatically increased during the last decade. Pathophysiological mechanisms causing hypertension present in an obese population are very complex and include renin-angiotensin-aldosterone system activation, hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis disorder, vascular dysfunction, development of insulin resistance, etc. The basic therapy model for treating hypertension in the obese population includes weight loss, and it requires a multidisciplinary approach for treating obesity. By taking into account various health disorders and consequences, caused by obesity and hypertension present in children and adolescents, preventive actions are needed. It includes public medical promotion of a healthy diet and lifestyle as a basic part of prevention and therapy. Early discovery at risky groups of children and adolescents are very important, and hypertension screening should be conducted even in the youngest population of children.

Key words: hypertension, obesity, children, adolescents, prevention

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

616.98:578.834]:304(082)

**МЕЂУНАРОДНА интердисциплинарна научностручна конференција
"Хоризонти" (12 ; 2021 ; Суботица)**

Kvalitet života u pandemijskim uslovima : tematski zbornik radova sa 12. međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije "Horizonti 2021", Subotica, 14-15. maj 2021 = Quality of life in pandemic conditions : thematic collected papers from 12th international interdisciplinary scientific conference "Horizons 2021", Subotica, on 14th and 15th May, 2021 / [glavni i odgovorni urednik Zoran Milić]. - Subotica : Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, 2021 (Vrnjačka Banja : Satcip). - 464 str. : ilustr. ; 25 cm

Radovi na srp. i engl. jeziku. - Str. 4-5: Reč organizatora ; Word of the organizer / Sandra Vujkov, Zoran Milić. - Tiraž 100. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki rad. - Rezime na engl. ili srp. jeziku uz svaki rad.

ISBN 978-86-87893-54-2

а) Пандемија COVID-а - Квалитет живота - Зборници

[COBISS.SR-ID 47288329](#)